

REVISTA TÓPICOS

A RELEVÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14407467

Jessyca Cavalcante da Costa¹

RESUMO

Com a globalizado muitas empresas tiveram que expandir os negócios para fora do seu país, com isso requer adaptações da gestão empresarial para atender as demandas dinâmicas das operações empresariais com desafios e diferentes necessidades para encarar os negócios internacionais. A contabilidade gerencial é aliada com a gestão para suprir as exigências e as necessidades dos componentes críticos na tomada de decisões estratégicas em um contexto global. A contabilidade gerencial é uma ferramenta de destaque para as empresas, pois apresenta informações para diminuir os riscos e incertezas do processo de tomada de decisão. A contabilidade tem o papel de orientar e auxiliar a administração com dados econômicos e financeiros por meio de relatórios que contribuem com informações precisas e úteis. O trabalho tem como objetivo descrever e identificar a importância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais. A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada em estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica. Portanto, é importante que o profissional contábil esteja em constante aprendizado, pois a contabilidade

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

gerencial executiva é vital para alavancar as empresas internacionais, pois direciona para gestão empresarial informações concretas e autênticas com padrões decisivos para tomada de decisão. Além do gerenciamento eficaz de risco e potencializar o desempenho financeiro internacionalmente.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Tomada de decisão. Negócio Internacional. Gestão.

ABSTRACT

With globalization, many companies have to expand their business outside their country, which requires adaptations in business management to meet the dynamic demands of business accounting is combined with management to meet the requirements and needs of critical components in strategic decision-making in a global context. Management accounting is an outstanding tool for companies, as it presents information to reduce risks and uncertainties in the decision-making process. Accounting has the role of guiding and assisting management with economic and financial data through reports that contribute accurate and useful information. The work aims to describe and identify the importance of management accounting for international business. The methodology used in this work was based on an exploratory study, through bibliographical research. Therefore, it is important that the accounting professional is constantly learning, as executive management accounting is vital for leveraging international companies, as it directs concrete and authentic information to business management with decisive standards for decision making. In addition to effective risk management and enhancing financial performance internationally.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Keywords: Management accounting. Decision making. International Business. Management.

1 Introdução

A globalização trouxe um novo cenário empresarial, tornando a possibilidade de investimentos e expansão em negócios para além das fronteiras do país. Com o avanço nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) conduziu para o crescimento nos negócios internacionais.

A contabilidade gerencial é uma ferramenta de destaque para as empresas no contexto internacional. Uma vez que direciona para uma gestão empresarial eficaz voltada para enfrentar os desafios por meio de relatórios fornecidos pela contabilidade gerencial para os gestores na tomada de decisão. Fornecendo recursos necessários para análise de desempenho e seguindo as regulamentações internacionais.

A abordagem voltada para o viés gerencial da contabilidade, sendo essencial para encarar as transformações e mudanças contínuas no mercado empresarial global, para assim garantir sucesso no negócio. À medida que a expansão das operações a necessidade de um profissional capacitado para as transformações do mercado internacional. O trabalho tem como objetivo descrever e identificar a importância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais, levando em conta o contexto global e a relevância do profissional contábil.

REVISTA TÓPICOS

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada em estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica com a coleta e análise de dados e informações em livros, dissertações, registros históricos, leis e artigos científicos. Segundo Gil (2022) levantamento bibliográfico é uma etapa crucial que busca oferecer uma visão ampla do que já foi estudado sobre o tema escolhido, sendo assim, desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos. A pesquisa explorou conceitos de contabilidade e adentrou sobre o assunto da parte gerencial da contabilidade no contexto dos negócios internacionais.

Este artigo está estruturado em três partes. A primeira parte sendo a introdução com os conceitos sobre o tema. A segunda parte o desenvolvimento dividido em quatro temas: contabilidade globalizada, contabilidade gerencial, negócios internacionais e contabilidade gerencial nos negócios internacionais, sendo abordado conceitos sobre o assunto por meio de revisão bibliográfica. Por fim, as considerações finais com o resultado da pesquisa.

2. Desenvolvimento

2.1. Contabilidade na Globalização

A contabilidade é um instrumento necessário para toda empresa, pois orienta seus atos e fatos para tomada de decisões. De acordo com Leite (2005) no 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade de 1924 foi dado o conceito Contabilidade como a ciência que estuda e prática as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração

REVISTA TÓPICOS

econômica. Sendo fundamental para o negócio, tendo como finalidade em registrar os fatos relacionados a movimentação e variações do patrimônio com o propósito de assegurar o controle e fornecer informações necessárias para os gestores e demais interessados sobre os resultados patrimoniais e financeiros.

A contabilidade é uma ciência social que evidencia as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio, como também podem fornecer uma visão macro da utilização dos recursos da empresa para os seus usuários internos como empregados, gestores, diretores e gerentes e os usuários externos como investidores, fornecedores e governo. Cada usuário utilizará as informações de acordo com o seu interesse para melhor análise de utilização. Além de promover informações das demonstrações contábeis e feita também a análises de natureza financeira, econômica e física das entidades.

Segundo Marion (2012) A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e resumindo-os em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. Mais também pode fazer a gestão fiscal e garantir que a empresa esteja conforme as legislações vigentes.

A contabilidade tem o papel de orientar e auxiliar a administração com dados econômicos e financeiros por meio de relatórios que contribuem para gestão na tomada de decisão com informações precisas e úteis. A atuação

REVISTA TÓPICOS

da contabilidade é em diferentes áreas e aplicações como fiscal, pública, financeira, auditoria, gerencial, perícia contábil, ambiental, social e dentre outras. Desta forma, a orientação de um contador dentro de uma instituição e de suma importância para cumprimento de todas as obrigações garantindo assim a solidez e estabilidade na permanência no mercado competitivo.

Para o Travassos (2022) a definição de contabilidade como ciência social aplicada, pois é fato que não se resume apenas a registros de bens, direitos e obrigações, senão por apoiar a atividade empresarial no controle, no planejamento e na tomada de decisão dos gestores. Já o para Iudícibus (2021), a contabilidade é um método de identificar, mensurar e comunicar informação econômica, financeira, física e social, a fim de permitir decisões e julgamentos adequados por parte dos usuários da informação.

A globalização trouxe para o mercado internacional, novas oportunidades e tendências de crescimento, do mesmo modo a contabilidade precisou adapta se com as mudanças e padronizar suas normas e procedimentos para adequar em qualquer país. Tendo a necessidade da convergência da contabilidade para os moldes internacionais por meio da utilização dos Padrões Internacionais de Relatório Financeiro IFRS (International Financial Reporting Standards), que apresentam os regulamentos internacionais de contabilidade e IASB (International Accounting Standards Board) – Comitê mundial de normas contábeis, responsável pela publicação, revisão e atualização do padrão internacional de relatórios financeiros. Deste modo, a convergência dos padrões contábeis

REVISTA TÓPICOS

internacional facilita o entendimento das informações contábil aos seus usuários de qualquer país com prática e princípios em estrutura conceitual.

2.2. Contabilidade Gerencial

A contabilidade gerencial é uma área que reúne dados para gestão que completa as informações da contabilidade financeira permitindo uma tomada de decisão por meio dos seus gestores com base em avaliação e análise com valor agregado para a organização. De acordo com Amorin (2015) a contabilidade gerencial é uma ferramenta vital na tomada de decisão organizacional, pois através dela pode ser possível obter informações úteis sobre o ambiente organizacional, interno e externo, que auxiliam o gestor a obter análises mais detalhadas sobre determinadas questões internas, o que não seria possível identificar, apenas, usando a contabilidade tradicional.

A contabilidade gerencial utiliza práticas de acordo com as suas necessidades individuais, cujo o foco é interno. Além de utilizar como auxiliares para os gestores com os seguintes pilares: o planejamento, controle e tomada, importantes para a tomada decisão de uma gestão eficaz e orientada para resultados. De acordo com Garrison & Noreen (2001), a contabilidade gerencial oferece informações primordiais que são usadas para uma gestão eficaz das organizações, direcionando tais informações para os membros internos das instituições.

A função da contabilidade gerencial é apresentar informações para diminuir os riscos e incertezas do processo de tomada de decisão. Sendo

REVISTA TÓPICOS

uma ferramenta de apoio que fornece dados que orientem escolhas estratégicas para o processo de gestão organizacional. Tem papel primordial a contabilidade gerencial no fornecimento de dados com maior segurança e confiabilidade, para as instituições permanecerem competitivas no mercado empresarial.

De acordo com o Pavoveze(2010) a contabilidade gerencial vai além de cálculos de impostos e atendimento de requisitos burocráticos legais, pois permite que o gestor utilize as informações contábeis e tome decisões para planejar o futuro da empresa, traçar estratégias, identificar e neutralizar gastos desnecessários. Desta forma, as informações da escrituração contábil devem ser repassadas aplicadas para o contexto administrativo para contribuir ao processo decisório. Já o autor Iudícibus (1994, p.26), a contabilidade assume seu papel principal, ou seja, o de apoiar o gestor em suas decisões, e dar maior segurança aos seus julgamentos.

Portanto os gestores podem utilizar a contabilidade gerencial para planejar os objetivos futuros para alcançar o desenvolvimento e crescimento da organização, sendo uma ferramenta que auxiliam a tomada de decisão para a organização atingir o êxito. As demonstrações financeiras mostram de forma geral e ampla a situação real da empresa, fornecendo insights para contabilidade gerencial de maneira operacional de forma eficiente é essencial para tomada de decisão.

2.3. Negócios internacionais

REVISTA TÓPICOS

Com a globalizado muitas empresas tiveram que expandir os negócios para fora do seu país, com desafios e diferentes necessidades como novos parceiros e clientes. Porém para que isso ocorra deve ter um bom planejamento para o negócio internacional, do mesmo modo a utilização da inovação e tecnologia é uma estratégia para enfrentar o mercado.

As empresas precisam de competências, habilidades e conhecimento para conseguir vantagem competitiva no exterior, pois é muito rápida as mudanças a nível econômico, social, político e tecnológico. Havendo uma necessidade de acompanhar o mercado global por meio de um bom planejamento estratégico. Segundo Porter (1989) seja pelo descobrimento de novos clientes, seja pela diferenciação nos custos de produção; isto é, pela criação de valor para bens e serviços as empresas devem estar preparadas para qualquer tipo de mudanças.

Os negócios internacionais são importantes para qualquer país, sendo uma correlação entre nações com relações corporativas e operações feitas por meio de importação ou exportação. Para gestão não é uma tarefa fácil, pois precisam entender a cultura e a linguagem comercial de cada país como é o consumo, a legislação, a logística, o comércio exterior e o intercâmbio.

O comércio internacional é feito através de trocas de bens e serviços que envolvem produtos, commodities, mão de obras e movimento de capitais. A gestão precisa ter uma boa capacidade de negociação para enfrentar as barreiras culturais no comércio exterior para ampliar o mercado e estimular o aumento da eficiência dos processos. Como exemplos temos e-commerces que são bastantes acessadas no Brasil: Shoppe, Shein,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

AliExpress e Amazon, são plataformas online que se popularizou no mercado global.

A empresa para adentrar no negócio internacional precisa ter estratégias competitivas que agregue valor ao negócio, desde modo não deixando de analisar a taxa de câmbio, taxas de juros, políticas governamentais e cultura organizacional. Por isso a expansão do negócio internacional carecem de conhecimento, tecnologia e inovação para que a empresa tenha sucesso.

2.4. A Contabilidade Gerencial nos Negócios Internacionais

O cenário corporativo está em constantes transformações no mundo globalizado, com isso requer adaptações da gestão empresarial para atender as demandas dinâmicas das operações empresariais em especial dos negócios internacionais. A contabilidade gerencial é aliada com a gestão para enfrentar as exigências e suprir as necessidades dos componentes críticos na tomada de decisões estratégicas em um contexto global.

Analisar e compreender o mercado internacional é importante para os negócios, nesta ótica o profissional deve compreender a dinâmica integral para identificar as tendências de mercado, as ameaças e as oportunidades para o crescimento. A contabilidade gerencial proporciona dados que podem ser analisados para uma tomada de decisão assertiva para os negócios internacionais.

REVISTA TÓPICOS

Nesse contexto, a globalização as normas contábeis são imprescindíveis para tomada de decisão, fornece informações fidedignas da situação financeiras e econômicas permitindo uma análise precisa dos dados e relatórios. Os dados podem ser utilizados pela gestão para traçar estratégias e identificar oportunidades, assim os relatórios da contabilidade gerencial depende da gestão organizacional na utilização efetiva para obter sucesso no negócio organizacional. O mercado internacional é dinâmico, compreendê-lo é importante para enfrentar os desafios e obter êxito nos negócios internacionais.

Em um negócio internacional existem riscos dentre eles a flutuação cambial, mudanças regulatórias, instabilidade econômica e política. Assim a contabilidade gerencial executiva tem papel fundamental para avaliar e atenuar as ameaças, desta forma auxilia a organização na proteção dos ativos e assegura a continuidade da empresa. Mas também gerencia os riscos do mercado global de forma eficiente e garante que as leis e regulamentos internacionais sejam utilizados de forma correta.

A contabilidade gerencial tem diversas ferramentas para auxiliar na tomada de decisão da gestão, contendo funções das informações das áreas de controle operacional, administrativo, estratégico, custeio do cliente e do produto. Os principais instrumentos da contabilidade gerencial executiva são as demonstrações de fluxo de resultados, fluxo de mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa, balanço patrimonial e dentre outros. Segundo Moura (2020) as demonstrações financeiras, como o balanço

REVISTA TÓPICOS

patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa, são fundamentais para avaliar a saúde financeira de uma organização.

Com as demonstrações financeiras a contabilidade gerencial tem uma visão ampla de toda a movimentação da empresa como os ativos, passivos, despesas, receitas, patrimônio líquidos, entradas e saídas. Permite que a gestão identifique as tendências de mercado e analise e avalie a rentabilidade do negócio com dados financeiros sólidos. De acordo com Moura (2020) as ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial desempenham um papel vital no processo de tomada de decisão nas organizações.

As demonstrações financeiras devem ser vistas de forma cautelosa pelos profissionais contábeis no contexto global, pois o mercado é desafiador e dinâmico tendo que estar preparados para enfrentar uma gama complexa de questões. Sendo indispensáveis um profissional capacitado que compreenda as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) e essencial para ter perenidade e sucesso nos negócios internacionais.

Portanto, contabilidade gerencial executiva requer profissionais com conhecimento múltiplos da complexidade dos negócios internacionais para assim orientar na tomada de decisão. Além de fornecer relatórios cruciais para gestão entender a saúde financeira do negócio e identificar as oportunidades, assim fortalecer a competitividade e a sustentabilidade das empresas internacionais.

3. Considerações Finais

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

A contabilidade gerencial na conjuntura do mercado internacional de acordo com o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a contabilidade gerencial é fundamental para alavancar o sucesso do negócio internacional. Além de fornecer dados e relatórios necessários para o gestor estabelecer uma tomada de decisão assertiva e eficiente para os negócios internacionais, mas os relatórios fornecidos por meio das demonstrações contábeis não é o único meio que garante o sucesso do negócio precisa da interpretação perspicaz do profissional contábil.

Portanto, é importante que o profissional esteja em constante aprendizado do conhecimento da contabilidade gerencial nos negócios internacionais. Adaptação a diferentes culturas e enfrentar os desafios de um ambiente globalizado requer contadores com habilidades críticas. A contabilidade gerencial é indispensável para alcançar a excelência da gestão de operações internacionais, sendo dinâmica e essencial para garantir o sucesso das empresas globais. A contabilidade gerencial executiva é vital para alavancar as empresas internacionais, pois direciona para gestão informações concretas e autênticas com padrões decisivos para tomada de decisão. Além do gerenciamento eficaz de risco e potencializar o desempenho financeiro internacionalmente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE AMORIM, Diego Felipe Borges. A importância da contabilidade gerencial para a gestão dos negócios. 2015. Disponível em: <<https://semanaacademica.org.br/artigo/importancia-da-contabilidade-gerencial-para-gestao-dos-negocios>> Acesso em 25 de junho de 2024

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2021

LEITE, Carlos Eduardo Barros. A evolução das ciências contábeis no Brasil. FGV Editora, 2005.

GARRISON, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C. (2013). Contabilidade Gerencial. AMGH Editora.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. Editora Atlas SA, 2002.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2012.

MOURA, Ivanildo Viana. Contabilidade Gerencial. Curitiba: Editora Contentus, 2020. ISBN: 9786557451823. Acessado em 25 de junho de 2024.

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial. Editora Atlas SA, 2010.

PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. Copyright© 1990 por Michael E. Porter. Copyright da Introdução© 1998 por Michael E. Porter. Reimpresso com a permissão da Free Press, uma Divisão da Simon & Schuster, Incorporated, 1998.

TRAVASSOS, Marcos. Contabilidade Básica Atualizada pelas leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 e regras emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2022.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

¹ Graduação em Ciências Contábeis (UFPI). Especialização em Gestão Pública (UESPI). Mestrando em Administração pela Must University. E-mail: jessycacavalcantec@hotmail.com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672